

**МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ
ДОНЕЦКОЙ НАРОДНОЙ РЕСПУБЛИКИ
ГОСУДАРСТВЕННОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ
ВЫСШЕГО ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
«ДОНЕЦКАЯ АКАДЕМИЯ УПРАВЛЕНИЯ И ГОСУДАРСТВЕННОЙ
СЛУЖБЫ ПРИ ГЛАВЕ ДОНЕЦКОЙ НАРОДНОЙ РЕСПУБЛИКИ»**

СБОРНИК НАУЧНЫХ РАБОТ

СЕРИИ «ПРАВО»

Выпуск 19

**ПРАВОВОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОРГАНОВ
ГОСУДАРСТВЕННОЙ ВЛАСТИ И
МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ
В СОВРЕМЕННЫХ УСЛОВИЯХ**

**Донецк
2020**

УДК 082.1:34
ББК Ч25я54+Х400.73
Г72

- Государственное образовательное учреждение высшего
Г72 профессионального образования «Донецкая академия управления и государственной службы при Главе Донецкой Народной Республики»: сборник научных работ серии «Право». Вып. 19: Правовое обеспечение деятельности органов государственной власти и местного самоуправления в современных условиях / ГОУ ВПО «ДонАУиГС». – Донецк: ДонАУиГС, 2020. – 193 с.

В сборнике представлены результаты научных исследований учёных, аспирантов правовых кафедр ДонАУиГС, высших учебных заведений ДНР, ЛНР, России и СНГ. В материалах рассмотрены актуальные вопросы становления и развития национальной правовой системы в условиях формирования современного государства. Освещены пути повышения эффективности управленческой деятельности органов государственной власти в контексте социально-экономического и правового развития государства.

Сборник предназначен для научных работников, аспирантов, магистрантов, студентов, практических работников.

УДК 082.1:34
ББК Ч25я54+Х400.73

Сборник научных работ серии «Право» включен в базу данных Российского индекса научного цитирования (РИНЦ).

Свидетельство о регистрации средства массовой информации Министерства информации Донецкой Народной Республики серии ААА №000067 от 16.11.2016 г.

В соответствии с решением Высшей аттестационной комиссии Министерства образования и науки Донецкой Народной Республики сборник научных работ серии «Право» включён в Перечень рецензируемых научных изданий.

Учредитель:

ГОУ ВПО «Донецкая академия управления и государственной службы при Главе Донецкой Народной Республики»

Главный редактор:

Ворушило В.П. – кандидат юридических наук, доцент.

Заместитель главного редактора:

Саенко Б.Е. – кандидат экономических наук, доцент.

Редакционная коллегия:

Голос И.И. – кандидат наук по государственному управлению, доцент;

Саенко В.Б. – кандидат наук по государственному управлению, доцент;

Сасов А.В. – кандидат юридических наук, доцент;

Витвицкая В.В. – кандидат юридических наук, доцент;

Сабирзянова И.В. – кандидат философских наук, доцент;

Каблов Д.С. – кандидат юридических наук;

Сичкар В.А. – кандидат юридических наук, доцент;

Смирнов А.М. – кандидат юридических наук, доцент, профессор Донецкого Национального университета;

Шестак С.В. – кандидат юридических наук;

Кушаков М.Н. – кандидат юридических наук;

Моисеев А.М. – доктор юридических наук, профессор Донбасской юридической академии ДНР;

Седнев В.В. – доктор медицинских наук, профессор, сотрудник Генеральной прокуратуры ДНР;

Беляев В.П. – доктор юридических наук, профессор Юго-Западного государственного университета г. Курск, РФ;

Маркова-Мурашова С.А. – доктор юридических наук, профессор ФГБОУ ВО «Кубанский государственный университет», РФ;

Стремоухов А.В. – доктор юридических наук, профессор Санкт-Петербургского гуманитарного университета профсоюзов.

Ответственный секретарь:

Сасов А.В. – кандидат юридических наук, доцент.

Адрес редакции: ДНР, 83015, г. Донецк, ул. Челюскинцев, д. 163-А.

Телефон: (062) 337-66-09

Издаётся по решению Учёного совета ГОУ ВПО «ДонАУиГС»

© ГОУ ВПО «ДонАУиГС», 2020

СОДЕРЖАНИЕ

Ашурков Я.В., Орлова Н.А.

Международный правовой механизм урегулирования
инвестиционных споров5

Абашина Я.В., Виденина И.Д.

К вопросу о пределах компетенции органов местного
самоуправления: зарубежный опыт24

Витвицкая В.В., Кураксина А.А.

Уголовно-правовая характеристика ятрогенных преступлений ..32

Дербишева О.А.

Процессуальный порядок доказывания вреда в делах о
компенсации морального вреда 41

Завгородняя А.А.

Физическое лицо как участник гражданских правоотношений:
гражданин или человек48

Каблов Д.С.

Профилактика административных правонарушений в
современных условиях58

Матюшайтис Н.В.

Эволюция правового статуса органов местного
самоуправления в Российской империи
во второй половине XIX – начале XX столетия67

Мельниченко Ю.С.

Правовой режим географических указаний в Донецкой
Народной Республике..... 79

Прокофьев Н.А., Абзалова Я.А.

Воздействие концепции безопасности
на международное право.....88

Прокофьев Н.А., Моргун В.В.

Материальная ответственность лиц
по трудовому договору97

Саенко Б.Е., Щербань О.В.

Принудительная ликвидация юридических лиц
в системе гражданско-правовой ответственности 105

Сасов А.В., Виденина И.Д.

Проблемы реализации принципа состязательности
в уголовном процессе 114

Сасов А.В., Богославская К.Э.

Актуальные проблемы последствий преступлений:
общетеоретические вопросы классификации 123

Сасов А.В., Куринная К.Ю.

Проблемные аспекты деятельности переводчика
в уголовном процессе 135

Соловьёва Ю.А.

Современное понимание принципа
самоопределения народов 146

Сичкар В.А., Фоменко А.А.

Проблемные вопросы при осуществлении
уполномоченными органами функций по распоряжению
имуществом государственной собственности
Донецкой Народной Республики на стадии судебного
разбирательства 159

Трандафилова И.В.

Брачный договор: правовой аспект и восприятие общества 168

Токарева А.М., Ку-ян-мы О.В.

Актуальные проблемы проведения
доследственной проверки о дорожно-транспортных
происшествиях с пострадавшими в контексте
соблюдения сроков УПК ДНР 176

Шестак С.В., Квасницкая И.А.

Проблемы правового регулирования наследования
по закону наследниками первой очереди 186

дисс. ... д-ра юрид. наук / Н.М. Хуторян. – Харьков, 2003. – 38 с.

7. Яковлев В.В. Договорная материальная ответственность: автореф. дисс. ... канд. юрид. наук / В.В. Яковлев. – Харьков, 2003. – 20 с.

УДК 347.191.6

ПРИНУДИТЕЛЬНАЯ ЛИКВИДАЦИЯ ЮРИДИЧЕСКИХ ЛИЦ В СИСТЕМЕ ГРАЖДАНСКО-ПРАВОВОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТИ

САЕНКО Б.Е.,

канд. экон. наук, доцент,
заведующий кафедрой
гражданского и

предпринимательского права
ГОУ ВПО «ДонАУиГС»;

ЩЕРБАНЬ О.В.,

магистрант кафедры
хозяйственного права
ГОУ ВПО «ДонАУиГС»

В статье отмечены понятия принудительной ликвидации юридического лица, рассматриваются научные подходы к определению исследуемого понятия, анализируются характеристики юридического лица, проводится их классификация в зависимости от оснований принудительной ликвидации.

Ключевые слова: юридическое лицо, классификация юридических лиц, признаки юридического лица, принудительная ликвидация, гражданско-правовая ответственность.

The article highlights the concepts of forced liquidation of a legal entity, examines the scientific approaches to defining the concept under study, analyzes the characteristics of a legal entity, and classifies them depending on the grounds of forced liquidation.

Keywords: legal entity, classification of legal entities, signs of a legal entity, compulsory liquidation, civil liability.

Постановка проблемы. Процесс создания отдельных видов субъектов предпринимательства подробно регламентируется законодательством Донецкой Народной Республики. Однако с точки зрения правового регулирования проблема ликвидации рассматривается более комплексно. Поэтому эта сфера правоотношений должна регулярно корректироваться соответствующим образом, а правовые нормы совершенствоваться.

Анализ последних исследований и публикаций. Исследования этой проблемы, имеющие не только теоретическое значение, но и практическое, проводили следующие ученые: М.И. Брагинский, А.В. Венедиктов, В.В. Витрянский, Д.И. Мейер, И.С. Самощенко, Г.Ф. Шершеневич и другие.

Актуальность. В современных условиях нестабильной экономической ситуации, когда под влиянием объективных обстоятельств деятельность хозяйствующих субъектов различных организационно-правовых форм с каждым днем в Донецкой Народной Республике прекращается, проблема правильного юридического оформления ликвидации приобретает особое значение. Вместе с этим развитие общественных отношений и многочисленные изменения законодательства Донецкой Народной Республики объективно обосновывают актуальность продолжения научных исследований в этом направлении.

Цель статьи: определение понятия принудительной ликвидации юридического лица, а также уточнение соответствующих понятий в гражданско-правовой доктрине.

Изложение основного материала исследования. Согласно части 1 статьи 69 Гражданского кодекса Донецкой Народной Республики ликвидация юридического лица влечет его прекращение без перехода его прав и обязанностей к другим лицам в порядке универсального правопреемства [1]. Определение понятия, закрепленное в действующем законодательстве, «ликвидация юридического лица» не позволяет в полной мере определить его правовую природу, что в свою очередь усложняет задачу определения понятия «принудительная ликвидация юридического лица».

Принудительное прекращение деятельности субъекта хозяйствования возможно только на основаниях, закрепленных в законодательстве. Согласно статьи 38 Закона Украины «О государственной регистрации юридических лиц и физических лиц-предпринимателей» от 15.05.2003 г. № 755-IV (в соответствии с Постановлением Совета Министров от 02.06.2014 г. № 9-1 «О применении Законов на территории Донецкой Народной Республики в переходный период» в части, не противоречащей законодательству Донецкой Народной Республики) юридическое лицо может быть принудительно ликвидировано, если судом принято решение:

- о признании недействительной записи о проведении государственной регистрации в связи с нарушениями закона, допущенными при создании юридического лица, которые не могут быть устранены;
- осуществление деятельности, противоречащей учредительным документам или запрещенной законом;
- несоответствие минимального размера уставного фонда юридического лица требованиям закона;
- непредставление в течение года органам государственной налоговой службы налоговых деклараций, документов финансовой отчетности в соответствии с законом;
- наличие в Едином государственном реестре юридических лиц и физических лиц-предпринимателей записи об отсутствии юридического лица по указанному его местонахождению [5].

Кроме того, следует принимать во внимание еще одно основание прекращения деятельности, утвержденное Постановлением Совета Министров №36-10 от 29 сентября 2014 г. «Об утверждении Порядка государственной регистрации юридических лиц и физических лиц-предпринимателей» (далее – Порядок), в котором пункт 51 Порядка гласит, что до принятия Закона Донецкой Народной Республики «О государственной регистрации юридических лиц и физических лиц-предпринимателей» юридическое лицо, физическое лицо-предприниматель, филиал юридического лица-нерезидента могут быть прекращены по решению Министерства доходов и сборов [8].

В процессе деятельности предприятия может наступить момент, когда оно имеет значительную кредиторскую задолженность обязательства, не хватает средств и имущества для продолжения хозяйственной деятельности, а собственники предприятия не имеют намерений продолжать его деятельность.

Тогда возникает необходимость применения особого случая принудительного прекращения деятельности предприятия – процедуры банкротства. Особенности применения процедуры банкротства регламентированы Законом Украины «О восстановлении платежеспособности должника или признании его банкротом» от 14.05.1992 г. № 2343-ХІІ.

Если стоимость имущества должника-юридического лица, в отношении которого принято решение о ликвидации, недостаточно для удовлетворения требований кредиторов, то такое юридическое лицо ликвидируется в порядке, определенном Законом Украины «О восстановлении платежеспособности должника или признании его банкротом».

Законом Украины «О восстановлении платежеспособности должника или признании его банкротом», а именно частью 5 статьи 11 установлено, что в случае возникновения следующих обстоятельств должник обязан обратиться в арбитражный суд с заявлением о возбуждении дела о банкротстве:

- угроза неплатежеспособности – удовлетворение требований одного или нескольких кредиторов приведет к тому, что денежные обязательства должника не смогут быть полностью выполнены перед другими кредиторами;
- во время ликвидации должника не в связи с процедурой банкротства устанавливается невозможность должника в полном объеме удовлетворить требования кредиторов;
- в иных случаях, определенных законодательством [4].

В отличие от добровольной ликвидации, банкротство является принудительной ликвидацией на условиях, определенных действующим законодательством. Следует учитывать, что процедура банкротства направлена не только на ликвидацию должника, но и на восстановление его положения. Банкротство, в соответствии с действующим законодательством, следует отличать от уголовно наказуемого фиктивного и преднамеренного банкротства. Банкротство – признанная арбитражным судом неспособность должника восстановить

свою платежеспособность с помощью процедур санации и мирового соглашения и погасить установленные денежные требования кредиторов не иначе как путем применения процедуры ликвидации.

Принудительная ликвидация юридических лиц по основаниям, предусмотренным частью 3 статьи 69 Гражданского кодекса Донецкой Народной Республики, является санкцией за нарушение этими лицами соответствующих положений законодательства [1].

В свою очередь, понятие «санкция» рассматривается как нормативное определение мер государственного принуждения, применяемых в случае совершения правонарушения и содержащих его окончательную правовую оценку [2, с. 217]. По мнению М.Х. Фарукшиной и И.С. Самощенко, правовые санкции являются неотъемлемым элементом любого института юридической ответственности [2, с. 354].

О.С. Иоффе и М.Д. Шаргородский отмечают следующее, что юридическая ответственность – это прежде всего санкция за правонарушение, предусмотренное нормой права в случае ее несоблюдения. Иными словами, ответственность – мера принуждения к соблюдению норм права, применяемая государственными органами к тем, кто нарушает эти нормы [3, с. 112]. Таким образом, принудительная ликвидация юридического лица является санкцией, применяемой за правонарушение. Это определение является не полным. Для построения классического определения, которое строится через родовые и видовые различия, необходимо обосновать, к какому виду юридической ответственности относится данный вид санкций. Основными видами ответственности являются гражданско-правовая, уголовная, административная, налоговая и иные.

Учитывая тот факт, что принудительная ликвидация юридического лица в качестве санкции и основания для ее применения предусмотрены в Гражданском кодексе Донецкой Народной Республики, можно сделать вывод, что законодатель относит данное к гражданско-правовой ответственности. Необходимо отметить, что существует и противоположная позиция. А.Н. Баранова считает, что

принудительная ликвидация юридического лица является административно-правовой санкцией [6, с. 521]. Для обоснования такой позиции автор приводит признаки, подчеркивающие публичный характер данного вида ответственности. А именно: в общественных отношениях, с одной стороны, государство всегда участвует как субъект власти. В целях обеспечения и защиты прав граждан действующим законодательством установлен особый порядок применения мер принуждения, а компетенция по их применению возложена на специально уполномоченные органы.

Публично-правовая ответственность также преследует цель наказания правонарушителя, что не характерно для частноправовой ответственности. Публичная ответственность учитывает общественную опасность правонарушения. Публичная ответственность предусмотрена только законодательством, в то время как частная ответственность может быть установлена также договором между сторонами.

Поэтому логично сделать вывод, что принудительная ликвидация юридического лица является одним из видов гражданско-правовой ответственности. В свою очередь, данный вывод позволяет определить принудительную ликвидацию юридического лица как гражданско-правовую санкцию, которая применяется по требованию государственного органа или органа местного самоуправления к юридическому лицу за совершенное правонарушение и влечет его прекращение без передачи его прав и обязанностей другим лицам в порядке универсального правопреемства.

Этот вывод также позволяет уточнить понятие юридического лица. По мнению Петрова И.В., принято различать признаки юридического лица – внутренние свойства, каждое из которых необходимо и все вместе – они достаточны для того, чтобы данное лицо было признано субъектом гражданского права [3, с. 197]. Правовая доктрина традиционно выделяет четыре фундаментальных признака, и все они необходимы для признания организации субъектом гражданского права, то есть юридическим лицом.

К таким признакам относятся: имущественная обособленность, возможность самостоятельно нести гражданско-правовую ответственность, организационное единство и возможность действовать в гражданско-правовых и судебных органах от своего имени.

При рассмотрении понятия принудительной ликвидации юридического лица необходимо обратить внимание на основания применения данной гражданско-правовой санкции. В зависимости от оснований принудительной ликвидации юридические лица могут быть разделены на три группы.

К первой группе относятся юридические лица, осуществляющие реальную предпринимательскую деятельность, но допустившие нарушения в своей деятельности, за которые предусмотрена ответственность в виде принудительной ликвидации. К примеру, в соответствии с частью 4 статьи 109 Гражданского кодекса Донецкой Народной Республики, если стоимость чистых активов юридического лица становится меньше установленного законодательством минимального размера уставного капитала, такое общество подлежит ликвидации [1]. В большинстве случаев учредители юридических лиц заинтересованы в продолжении предпринимательской деятельности, поэтому стремятся устранить допущенные нарушения. Соответственно, принудительная ликвидация редко применяется к этим юридическим лицам.

Ко второй группе относятся недействующие юридические лица, фактически прекратившие свою деятельность. Недействующие юридические лица не представляют непосредственной угрозы установленному порядку осуществления хозяйственной деятельности, обеспечивающей соблюдение согласованных интересов личности, общества и государства. Но эти юридические лица несут в себе потенциальную опасность, которая заключается в возможности их следующего использования для совершения различных преступлений.

К третьей группе относятся «фиктивные юридические лица», которые используются для совершения различных видов преступлений, к примеру, для уклонения от уплаты налогов и сборов, незаконного перевода денежных средств,

легализации денежных средств или иного имущества, приобретенного в результате совершения преступления.

Стоит отметить, что основания для принудительной ликвидации в отношении первых двух групп юридических лиц не вызывают никаких проблем в правоприменительной практике. Однако в настоящее время вопросы, связанные с принудительной ликвидацией «фиктивных юридических лиц», требуют детального научного изучения.

Выводы по проведенному исследованию и направления дальнейших разработок в данном направлении (по данной проблеме). Прекращение деятельности субъекта предпринимательства – это достаточно сложное правовое явление, которое влечет за собой своеобразную «смерть» субъекта предпринимательства.

На современном этапе развития общества прекращение деятельности субъекта предпринимательства не является редкостью: в условиях рыночной экономики многие пробуют свои силы в предпринимательстве, но, понятно, что не все попытки будут успешными. В результате происходит активный процесс естественного ухода с рынка многих субъектов предпринимательства.

Стоит учесть, что применение процедуры банкротства является особым случаем прекращения деятельности предприятий. Банкротство, в соответствии с действующим законодательством, следует отличать от уголовно наказуемого фиктивного и преднамеренного банкротства. Банкротство – признанная арбитражным судом неспособность должника восстановить свою платежеспособность с помощью процедур санации и мирового соглашения и погасить установленные денежные требования кредиторов не иначе как путем применения процедуры ликвидации.

Список использованных источников

1. Гражданский кодекс Донецкой Народной Республики [Электронный ресурс]. – Режим доступа: <https://dnrsovet.su/zakonodatelnaya-deyatelnost/prinyatyje/zakony/grazhdanskij-kodeks-donetskoj-narodnoj-respubliki/>. – (Дата обращения: 10.11.2020).

2. Дойников И.В. Актуальные проблемы предпринимательского права: методические материалы для магистрантов и аспирантов / И.В. Дойников. – М.: Юркомпания, 2015. – 517 с.

3. Ершова И.В. Предпринимательское право / И.В. Ершова. – М.: Юриспруденция, 2016. – 368 с.

4. О восстановлении платежеспособности должника или признании его банкротом: Закон Украины (в редакции до 11.08.2013 г.) [Электронный ресурс]. – Режим доступа: <https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2343-12/ed20130811>. – (Дата обращения: 10.11.2020).

5. О государственной регистрации юридических лиц и физических лиц-предпринимателей: Закон Украины (в редакции до 25.04.2014 г.) [Электронный ресурс]. – Режим доступа: <https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/755-15/ed20140425>. – (Дата обращения: 10.11.2020).

6. Иоффе О.С. Избранные труды по гражданскому праву / О.С. Иоффе. – М.: Юрид. лит., 2016. – 627 с.

7. О применении Законов на территории Донецкой Народной Республики в переходный период (утверждено Советом Министров Донецкой Народной Республики № 9-1 от 02.06.2014 г.) [Электронный ресурс]. – Режим доступа: <https://gisnra-dnr.ru/nra/0003-9-1-2014-06-02/>. – (Дата обращения: 10.11.2020).

8. Порядок государственной регистрации юридических лиц и физических лиц-предпринимателей Донецкой Народной Республики (утвержден Постановлением Президиума Совета Министров Донецкой Народной Республики №36-10 от 29.09.2014 г.) [Электронный ресурс]. – Режим доступа: <https://gisnra-dnr.ru/nra/0009-36-10-20140929/>. – (Дата обращения: 10.11.2020).

Научное издание
ГОУ ВПО «Донецкая академия управления и государственной
службы при Главе Донецкой Народной Республики»

**СБОРНИК НАУЧНЫХ РАБОТ
СЕРИИ «ПРАВО»**

Выпуск 19

**ПРАВОВОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОРГАНОВ
ГОСУДАРСТВЕННОЙ ВЛАСТИ И
МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ В
СОВРЕМЕННЫХ УСЛОВИЯХ**

Материалы представлены на языке оригинала.

Опубликованные материалы отражают точку зрения авторов,
которая может не совпадать с мнением редколлегии сборника.

При цитировании или частичном использовании текста публикаций
ссылка на сборник обязательна.

Ответственный за выпуск – Саенко Б.Е.
Научный редактор – Ворушило В.П.
Редактор – Моисеенко З.И.
Компьютерная вёрстка – Зензеров В.И.

Подписано в печать решением учёного совета ГОУ ВПО «ДонАУиГС».
Протокол № 3 от 22.10.2020 г. Формат 60x84^{1/16}. Бумага офсетная.
Уч.-изд. л. 11,28. Тираж 100 экз.

Адрес редакции: 83015, г. Донецк, ул. Челюскинцев, 163а,
ГОУ ВПО «ДонАУиГС»